

**ОСОБЕННОСТИ СИНДРОМА ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ
У СОТРУДНИКОВ КОММЕРЧЕСКОЙ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ**

Зарипова Н.Ф.

Магистрант 1 года обучения

Руководство образовательных учреждений

Умарова Н.Ш.

Научный руководитель PhD психологических наук

Университет Пучон в городе Ташкент

Nmuhsin365@gmail.com

В современном Узбекистане все чаще звучат слова «эмоциональное выгорание» у сотрудников коммерческих и государственных организаций. Позитивные сдвиги организаций способствуют более конкретному «поражению» эмоциональной и психологической сущности, как и самого человека так и общества в целом.

В течение последних десятилетий проблема исследования феномена эмоционального «выгорания» встала особенно остро. Профессиональная деятельность, влияет на состояние и эмоции субъекта труда, вызывает изменение в оценке ситуации и в действиях человека в соответствии с требованиями деятельности и своими возможностями (В.А. Бодров, Л.Г. Дикая, А.Б. Леонова).

Выгоранию особенно подвержены люди, чья трудовая деятельность связана с регулярным общением с другими людьми, эмоциональным сопереживанием, большой ответственностью, трудящиеся с профессией типа «человек — человек», так как именно они подвержены постоянному взаимодействию и общению с людьми. Выгорание также понимается как профессиональный кризис, связанный не только с межличностными отношениями, но и с работой в целом. Люди, работающие в государственных садах и школах особенно сильно

подвержены эмоциональному выгоранию, но есть такие профессии, которые несмотря на местонахождение или же другие различающие качества более сильно истощают эмоциональное поле человека, такие как врачебное дело или преподавание, другими словами, учительство.

Почему в современном мире сейчас так много физически и морально «ослабленных» людей? Почему каждая неудача выбивает из колеи подсознание человека? Почему мы часто страдаем обидчивостью и раздражительностью? Все это в научном мире называется – синдромом эмоционального выгорания!

Не случайно в современном обществе люди «застывают» (засиживаются) перед телевизорами или телефонами, стараясь отвлечься от мира и проблем.

Термин синдрома эмоционального выгорания появился в начале 70-х годов. Ученые выявили, что через несколько лет после начала трудового стажа работники начинают испытывать близкое к стрессовому состояние. В последние десять лет все остро встает вопрос о эмоциональном выгорании и ее последствиях.

Цель исследования – это выявление эмоционального истощения на ранних стадиях его развития, а также предотвращение.

Объектом диагностики могут быть психофизиологические, индивидуально-психологические особенности, эмоциональная и мотивационная сферы личности, социальная и профессиональная направленность.

Предметы исследования – это личностные черты эмоциональной неустойчивости, робости, консерватизма, подозрительности, склонности к чувству вины, консерватизма, импульсивности, напряженности, интроверсии имеют определенное значение в формировании синдрома эмоционального выгорания. Провоцировать синдром эмоционального выгорания могут болезни, переживание тяжелого стресса, психологические травмы (развод, смерть близкого или пациента).¹

¹ (Королева, и др., 2007)

А также люди, работающие в коммерческих и государственных учреждениях, а также люди более подвержены эмоциональному истощению, в основном женщины.

Гипотезой исследования послужили следующие предположения: Синдром эмоционального выгорания развивается на разных этапах осуществления профессиональной деятельности педагога и не зависит от стажа работы. Синдром эмоционального выгорания возможно диагностировать на разных стадиях. Своевременная профилактика, диагностика и коррекция снижает негативные последствия синдрома эмоционального выгорания.

Задачами – выявить ранние стадии эмоционального выгорания, понять на каких стадиях человек может впасть в депрессию и как можно с этим бороться.

Методика позволяет выделить следующие 3 фазы развития стресса:

"напряжение": переживание психотравмирующих обстоятельств; неудовлетворенность собой; "загнанность в клетку"; тревога и депрессия;

"резистенция": неадекватное эмоциональное избирательное реагирование; эмоционально-нравственная дезориентация; расширение сферы экономии эмоций; редукция профессиональных обязанностей;

"истощение": эмоциональный дефицит; эмоциональная отстраненность; личностная отстраненность (деперсонализация); психосоматические и психовегетативные нарушения. Для каждой из указанных фаз определены ведущие симптомы "выгорания", разработана методика количественного определения степени их выраженности.

Термин синдрома эмоционального выгорания появился в начале 70-х годов. Ученые выявили, что через несколько лет после начала трудового стажа работники начинают испытывать близкое к стрессовому состояние. В последние десять лет все остро встает вопрос о эмоциональном выгорании и ее последствиях.

Г. Фрейденберг (психолог из США) в 1974 году первым заострил проблему эмоционального выгорания в своей работе. Он называл данный феномен

«burnout» (от англ. «профессиональное выгорание») и связал с особенностями работы людей, которые постоянно имеют дело с «человеческим фактором». Люди, работающие с другими людьми зачастую подвержены последствиям чужого плохого настроения, негативны проявлений, неадекватного поведения и в итоге получают огромное количество стрессовых нагрузок на эмоциональное состояние человека.

Синдром определяют как феномен, вызванный длительным стрессом. Это фактор, который может влиять на развитие заболеваний, но сам им не является. Поэтому своевременная диагностика и лечение может предотвратить такие проблемы как депрессия или же другие более глубокие поражения эмоционального и психологического поля самого человека.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Королева Е. Г. и Щустер Э. Е. Практикующему врачу [Журнал]. - Городнен : Журнал ГрГМУ, 2007 г.. - 3 : Т. 2007.

2. Нагосоки Эмили и Нагосоки Амелия Выгорание. Новый подход к избавлению от стресса. [Книга]. - Москва : "МАНН, ИВАНОВ И ФЕРБЕР", 2020.

3. Чутко Леонид Семенович и Козина Наталия Викторовна Синдром эмоционального выгорания. Клинические и психологические аспекты. [Книга]. - Санкт-Петербург : "МЕДпресс-информ", 2013. - Т. 1 : стр. 256.

4. Рытнекова Ю.Н. Теоретический анализ синдрома эмоционального выгорания в отечественной и зарубежной литературе [Статья]. - 2013

5. Барабанова М.В. Изучение психологического содержания синдрома выгорания / М.В. Барабанова // Вестн. Моск. ун-та. Сер. "Психология" - 1995. №1.-С.54

6. Бойко В.В. Синдром "эмоционального выгорания" в профессиональном общении / В.В. Бойко. СПб.: Питер, 1999. - 105 с.